

2. الغرسة

- قبل الغرس يجب اختيار الصنف المناسب حسب متطلبات السوق، الظروف المناخية، نوعية التربة ومقاومته للحشرة القرمزي.
- يجب أن تكون الألواح خالية من العيوب ومن علامات نقص التغذية أو الإصابة بالآفات.
- يُفضل أخذ الألواح من نباتات منتجة لتسهيل عملية التثبت من الصنف.
- استخدام ألواح مزدوجة من نباتات بالغّة يسرّع الإنتاج.
- تترك الألواح في مكان جاف ومهوّى ما بين أسبوع إلى 10 أيام حتى يجف مكان القطع و بذلك تجنب عفن الألواح عند الغرسة.
- يجب تحضير التربة حتى عمق 50 سم، وعمل حفر بقياس 40x40x40 سم أو خنادق بعرض وعمق 30 سم.
- يُضاف 5-7 كغ من السماد العضوي، و100-200 غرام فوسفور، و100-150 غرام بوتاسيوم لكل حفرة.
- تباعد النباتات حسب نظام الإنتاج من الواسع إلى المكثف : 4x6م، 5x5م، 4x5م، 3x5م، 2x5م، إلخ.
- يُفضل توجيه الصفوف من الشمال إلى الجنوب.

3. الري

- التين الشوكي مقاوم للجفاف ويمكن زراعته بعليا، لكن في الزراعة المكثفة في المناطق القاحلة أو عند تطبيق تقنية "السكوزولاتورا" (وهو التخلص من جميع الغلال والألواح في فصل الربيع لضمان إنتاج متأخر وعائدات أكبر للفلاح) يصبح الري ضرورياً.
- بعد الغرس، تجنب الري الزائد أو ملامسة الماء للألواح لتفادي تعفنها.
- يُوصى بري معتدل ومنتظم (6-15 لتر/نبته/أسبوع) حسب عمر النبات ونوعية المناخ و التربة في فصل الصيف خلال السنوات الأولى.
- في الزراعة المكثفة و بعد عملية "السكوزولاتورا"، يُوصى ب 700 إلى 1200 م³/هكتار، حسب الكثافة و الخصائص المناخية و نوعية التربة، لتحسين جودة وخصوبة الثمار والتحصير للموسم القادم.

الحزمة الفنية من اجل زراعة مستدامة للتين الشوكي الاملس

الصبار الهندي (*Opuntia ficus-indica*)، المعروف بالتين الشوكي، هو نوع أصله من المكسيك وتم تدجينه تدريجياً. تم إدخاله إلى تونس على الأرجح في القرن السابع عشر من الموريسكيون (عرب الأندلس). اليوم يزرع هذا النبات على مئات الآلاف من الهكتارات في جميع أنحاء البلاد و ذلك لقدرته الكبيرة على التكيف مع الظروف المناخية الجافة. يثمر طبيعياً في الظروف المناخية المتوسطة خلال فصل الصيف. يُزرع التين الشوكي أساساً من أجل ثماره المرغوبة جداً من قبل المستهلكين، وكذلك من أجل بذوره التي يُستخرج منها زيت يُستخدم في التجميل. بالإضافة إلى ذلك تُستعمل ألواحه كعلف للماشية.

تقنية السكوزولاتورا

زراعة الألواح المزدوجة

شجرة التين الشوكي في فترة الإزهار

1. أين نزرع التين الشوكي ؟

- تجنب المناطق المعرضة لخطر الصقيع، خاصة التي تنخفض فيها درجات الحرارة الشتوية إلى - 10 درجات مئوية أو أقل.
- يتحمل التين الشوكي درجات حرارة مرتفعة قد تفوق 40 درجة مئوية.
- تجنب التربة ذات الركود المائي أو التي تسبب اختناق الجذور.
- يُفضل التين الشوكي التربة الخفيفة، جيدة التصريف، معتدلة الحموضة أو قلبية خفيفة.

4. التسميد

1.4. التسميد الكيميائي

- تختلف حاجيات التين الشوكي حسب طريقة الزراعة، نوع التربة، و مراحل نمو النبات .
- المعدلات العامة: 150-270 كغ نيتروجين، 100-180 كغ فوسفور، 120-200 كغ بوتاسيوم للهكتار سنوياً.
- في بداية الموسم، يُفضل إعطاء النيتروجين والفوسفور.
- في مرحلة نمو البراعم، الحاجة إلى النيتروجين تكون الأعلى.
- أثناء نضج الثمار، الحاجة إلى البوتاسيوم تكون الأعلى لتحسين الحجم والجودة.

2.4. التسميد البيولوجي

- ضروري في الزراعة البيولوجية، ومفيد أيضاً في المكثفة لتقليل استخدام الكيماويات.
- يشمل استخدام المخصلات الحيوية كالفطريات الجذرية والبكتيريا النافعة.
- يوضع السماد البيولوجي في حفرة الزراعة. بالنسبة للنباتات المغروسة ينصح بحفر حفتين بعمق 25 سم على بعد 50 سم من كل جانب من الساق، ثم إضافة المخصب الحيوي.
- الزراعة البينية** مع البقوليات العلفية أو الغذائية بين صفوف التين الشوكي يمكن ان تعتبر تقنية **تخصيب عضوي**. تُبَيِّن هذه البقوليات النيتروجين الجوي (N₂)، مما يُثري مستويات النيتروجين في التربة ويُحسِّن تغذية النبات.

عملية التسميد بفطريات الميكورايزا الداخلية في الغراسات الجديدة

- يُنصح بزراعة محاصيل بقولية بين الصفوف (كالبيقية أو الحلبة) بمعدل بذر : 60 كغ/هكتار للبيقية، 70 كغ/هكتار للحلبة.

الزراعة البينية مع البقوليات (البيقية)

5. عملية التقليم

- تقليم التكوين** يعتمد على نمط الزراعة (كأس، سياج، شجيرة...). السنة الأولى تهدف إلى تعزيز النمو العمودي.

- في حالة التكوين بالكأس**، يُغرس ثلاث ألواح في نفس الحفرة لتكوين هيكل متوازن.
- تقليم الإثمار يجدد الأعضاء المنتجة، ويسمح بدخول الضوء، ويسهل المعالجة.
- الألواح الداخلية قليلة الخصوبة ومكان مفضل للآفات، لذا يجب إزالتها.

قبل التقليم

بعد التقليم

6. الحماية

- التين الشوكي من أكثر انواع النبات مقاومة للآفات ولا يعاني من مشاكل صحية خطيرة، باستثناء الحشرة القرمزية (*Dactylopius opuntiae*).
- برنامج الحماية يعتمد أساساً على زراعة أصناف مقاومة.
- كما أن التقليم لتحسين التهوية والضوء يُحسن من فعالية المعالجة.
- إدخال الأعداء الحيوية (المفترسات الطبيعية) وتشجيع استقرارها في الحقول يُعد من أفضل وسائل مكافحة البيولوجية ضد هذه الحشرة .

ممول من قبل : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تونس (PRIMA 2).

عملية التسميد بفطريات الميكورايزا الداخلية عند الغرسة

